

**PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUV JARAYONINING
ICHKI NAZORATINI TASHKIL QILISH**

Qodirov Zikrullo Mengto'rayevich
Oltinsoy Pedagogika kolleji bo'lim boshlig'i

ANNOTATSIYA

Yoshlarga sifatli ta'lim berishda zamon talabiga mos pedagog kadrlarni pedagogik psixologik oshirish. Ta'lim muassasasida o'quv jarayonlarining tashkiliy shakllarining dolzarbligi shundaki, ta'lim muassasasida tegishli fan (modul) yoki amalliyotning texnik va texnologig yutuqlarida va yangiliklarida xabardor bo'lishiga erishish, zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan samarali foydalangan holda o'quv jarayonini tashkil etish

KIRISH.

Ichki nazoratning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, Vazirlar maxkamasining qarorlari, Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi va boshqa boshqaruv idoralarning kollej maktablari faoliyati bilan bog'liq bo'lgan buyruqlari, nizomlari, o'quv meyoriy hujjatlari, yo'riqnomalarining bajarilishini nazorat qilish;

O'quv-tarbiyaviy jarayonning barcha jabxalarini "Ta'lim to'g'risida" gi qonun, asosida talab darajasida tashkil etilishini, pedagog- xodimlarning o'z lavozim burchlarini bajarishini nazorat qilinadi.

Ichki nazorat ta'lim muassasalaridagi barcha bo'linmalar va mansabdor shaxslarning nazorat tadbirlarini yagona reja va uslubiy asosda muvofiqlashtiruvchi va maqsadli ravishda amalga oshiruvchi tizimdir.

Asosiy qism.

Professional ta'lim muassasalarida ichki nazoratni tashkil etish.

Ichki nazorat kasb-hunar maktablarining mavjud boshqaruv tizimiga asoslangan bo'lib, mansabdor shaxslar va jamoat tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Ta'lim muassasalaridagi ichki nazoratning samarali faoliyati uchun muassasa direktori, uning o'rinbosarlari va kafedra mudirlari javobgardirlar.

Ichki nazoratni bevosita o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari tashkil etadi. O'quv yurtida ichki nazoratni rejalashtirish, shuningdek nazoratning tashkiliy va uslubiy masalalarini hal etish va unga zarur bo'lgan uslubiy hujjatlarni tayyorlash maqsadida ichki

nazorat bo'yicha tashkiliy-uslubiy komissiya tuziladi. Tashkiliy-uslubiy komissiyaga o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari rahbarlik qiladi va uning faoliyatiga javobgar shaxs hisoblanadi. Komissiya a'zolari kollej direktorining buyrug'i bilan ta'lim muassasasining tajribali pedagog xodimlaridan tayinlanadi

ICHKI NAZORATNI O'TKAZISHDA TASHKILIY-USLUBIY KOMISSIYANING FUNKSIYALARI

kelgusidagi va joriy nazoratlarning asosiy yo'nalishlarini rejalashtirishda ishtirok etish;

rahbariyat tomonidan o'tkaziladigan yillik va joriy nazoratlarni rejalashtirishda ishtirok etish;

kafedralar va boshqa bo'linmalar tomonidan o'tkaziladigan nazorat rejalarini tahlil qilish va umumlashtirish;

Ichki nazoratni takomillashtirish uchun takliflar ishlab chiqish va rahbariyatga taqdim etish;

amaldagi mavjud me'yoriy hujjatlar asosida nazorat dasturlarini, uni o'tkazish bo'yicha uslubiy takliflarni ishlab chiqish va rahbariyatga taqdim etish, shuningdek nazoratni o'tkazuvchi hay'at a'zolarini tanlashga yordam berish;

ta'lim muassasalaridagi kafedra va bo'linmalarda nazorat ishini bajaruvchilarga uslubiy yordam ko'rsatish, zaruriyat tug'ilganda ularning ishida qatnashish;

o'quv-tarbiyaviy jarayonni takomillashtirish va sifatini oshirish maqsadida tadbirlar to'zish va o'tkazish;

ilmiy pedagogika kengashi va kafedralar yig'ilishlarida ichki nazorat natijalari to'g'risida axborotlar berish;

ichki nazoratni tashkil etish, rejalashtirish, amalga oshirishni yaxshilash maqsadida boshqa kasb-hunar kollejaridagi ichki nazoratning ilg'or tajribalari bilan tanishish va amalda joriy etish.

ICHKI NAZORATNI REJALASHTIRISH VA O'TKAZISH

Ichki nazorat yagona reja va uslub asosida tashkil qilinib, ta'lim muassasasi tizimidagi barcha kafedra va bo'linmalar, pedagog-xodimlar va o'quvchilar faoliyatini to'la qamrab olishi zarur. Shu maqsadda ichki nazoratning yillik rejasi va uni o'tkazishning uslubiy hujjatlari ishlab chikiladi. Ichki nazoratning yillik rejasi va uni o'tkazishning zaruriy uslubiy hujjatlari direktor tomonidan tasdiqlanadi.

Ichki nazorat o'tkazishdan oldin direktor yoki direktorning o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari nazoratga javobgar shaxslar bilan suhbat o'tkazib, ularning asosiy vazifalarini

belgilaydi, harakatdagi me'yoriy hujjatlar bilan tanishtiradi, nazorat uslubi va hisobot ko'rinishini aniqlaydi.

Nazoratga kasb-hunar maktabining eng tajribali pedagog-xodimlari jalb qilinadi, zarurat yuzasidan nazoratga jamoat va homiy tashkilot vakillari ham jalb qilinishi mumkin.

Ichki nazorat davomida rahbariyat tomonidan kafedra va bo'linmalar, pedagog-xodimlar faoliyatini noxolisona va yanglish baholanishini istisno qiluvchi ishchi muhit, talabchanlik, samimiylig, bir-biriga hurmat sharoitlari yaratilishi kerak.

Barcha nazorat natijalari yagona talab asosida rasmiylashtirilib, uning asosida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish chora-tadbirlari o'z vaqtida ishlab chiqilishi zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'quv jarayonini ichki nazoratini Professional ta'limda o'quv jarayonini to'g'ri va tizimli tashkil etish ta'lim sifatini oshirish uchun muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini izlash, ta'lim jarayoni zamon talablari va xorijiy mamlakatlar tajribasi asosida takomillashtirib, ta'lim jarayonini tashkil etishga xizmat qiladi. O'quv jarayonini ichki nazoratini amalga oshirishda O'quv jarayoni nazoratiga aloxida yondashuv zarur, O'quv jarayonini tizimli tashkil qilish

Xalqaro tajribalarni doimiy ravishda o'rganib borish;

O'quv jarayoni nazorati o'quv jarayoni yaxshilanishiga xizmat qilishi kerak;

Nazoratni asoslangan dalillar yordamida tashkil etish;

Adolat va shaffoflik qoidalariga rioya etish kerak deb o'ylayman.

TAKLIF.

Professional ta'lim muassasalari uchun yangi turdagi meyoriy--yani ichki nazoratning maqsadi o'quv tarbiyaviy jarayonni takomillashtirish, ichki intizomni kuchaytirish, pedagog-xodimlar va o'quvchilarning o'z faoliyatlarini belgilovchi xujjat ishlab chiqish.

Barcha turdagi ta'limga oid qaror va buyruqlarni ko'rib chiqish, takomillashtirish va xorijiy davlatlar tajribalarini qollagan holda ishlab chiqish.

Professional ta'lim muassasasida o'quv jarayonini ichki nazoratini sifatli tashkil qilinishi natijasida bitiruvchilarni mehnat bozorida o'z ish o'rinlarini topishi, hamkor ish beruvchilarni talablarini sifatli qanoatlantirish, bu bilan kollejni nufuzini oshirishga olib keladi.

Ta'lim muassasaning imkoniyatlarini bo'lishi kerak (Bino-inshootlar, pedagoglar salohiyati, moddiy-texnik va o'quv-metodik ta'minoti).

O'quv mashgulotlarini yuqori saviyada o'tkazish uchun barcha moddiy-texnika bazasi moddiy-texnik ta'minot bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

Ta'lim muassasaning ta'lim jarayoni uchun zarur bo'lgan xom ashyo ehtiyoji va ta'minoti barcha yo'nalishlar uchun bo'lishi kerak.

O'qitishning ilg'or shakllarni joriy etish kerak.

Ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar va xorij tajribalarini qo'llash kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 7 avgustdagi 466-sonli qaror
3. <https://www.edu.profedu.uz>
4. <https://www.google.com>
5. <https://ru.wikipedia.org>
6. <http://www.ecole-francaise-tachkent.com>

